

Aplicação (ID do artigo)	Tempo de validação do estudo	Tipo de licença	Linguagem de programação/tecnologia utilizada no aprendizado	Ambiente de uso
Maze Code (E1)	3 anos	Livre/Gratuito	C#	Desktop
CodeBench (E2)	6 meses	Gratuito/Restrito	Phyton	Web
CodeCombat (E3)	1 ano	Gratuito/Restrito	JavaScript, Python, Coffee Script e Lua	Web
Fluxogame (E4)	Não Validado	Livre/Gratuito	C	Web
Gamifycode (E5)	Não especificado	Livre/Gratuito	HTML, CSS, JavaScript, Saas, React.js, Bootstrap, Phytion, Kotlin, Flutter e PHP	Web
ProgramSE (E6)	40 minutos	Livre/Gratuito	Programação em blocos (HTML)	Web
Caça Bugs (E7)	50 minutos	Livre/Gratuito	Lua e C	Web
Code Dungeon (E7)	50 minutos	Livre/Gratuito	Lua e C	Web
Lord of Florestal (E8)	3 anos	Livre/Gratuito	Não identificado	Web
MIT App Inventor (E9)	6 meses	Livre/Gratuito	Java	Desktop
CodeGym (E10)	Não especificado	Pago/Restrito	Java	Web